

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби огиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръат Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Абборович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбуатаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafuz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джуро Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурулло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОРАЛРНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Маждид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджоновна**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджоновна**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджоновна,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

РАХИМОВА Гульнара Нишановна
АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-ГМ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ

For citation: Rakhimova G.N., Ahrorov K.U. The evaluation of the effectiveness and safety of the use of fixed triple oral sugar-reducing therapy with debistal-gm in patients with type 2 diabetes with obesity. Journal of Biomedicine and Practice 2022, vol. 7, issue 2, pp.42-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6588874>

АННОТАЦИЯ

Учитывая сложность и многогранность патогенеза СД 2 типа, выбор сахаро-снижающих препаратов основывается на важности одновременного комбинированного воздействия на несколько звеньев патогенеза СД 2 типа. Целью исследования было изучение гипогликемической эффективности, клинической переносимости и безопасности препарата Дебистал-ГМ у пациентов с СД 2 типа с ожирением. В результате исследования установлена высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость и безопасность препарата Дебистал-ГМ при СД 2 типа с ожирением. Критериями включения для применения препарата Дебистал-ГМ являются пациенты с СД 2 типа с показателями гликированного гемоглобина выше 9%, но ниже 11%; с длительностью диабета больше 5 лет, с индексом массы тела более 30 кг/м².

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, пиоглитазон, фиксированная комбинированная терапия СД 2 типа, трёхкомпонентная антигипер-гликемическая терапия.

RAKHIMOVA Gulnara Nishanovna
AHROROV Kamil Ubaydullayevich
Center for the Development of Professional
qualifications of medical workers

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF THE USE OF FIXED TRIPLE ORAL SUGAR-REDUCING THERAPY WITH DEBISTAL-GM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES WITH OBESITY

ANNOTATION

Given the complexity and versatility of the pathogenesis of type 2 diabetes, the choice of

antihyperglycemic drugs is based on the importance of a simultaneous combined effect on several links in the pathogenesis of type 2 diabetes. The aim of the study was to study the hypoglycemic efficacy, clinical tolerance and safety of Debistal-GM in obese patients with type 2 diabetes. As a result of the study, high clinical efficacy, good tolerability and safety of Debistal-GM in obese type 2 diabetes were established. Inclusion criteria for the use of Debistal-GM are patients with type 2 diabetes with glycated hemoglobin values above 9%, but below 11%; with a diabetes duration of more than 5 years, with a body mass index of more than 30 kg / m².

Key words: type 2 diabetes mellitus, pioglitazone, fixed combination therapy for type 2 diabetes, triple antihyperglycemic therapy.

РАХИМОВА Гулнара Нишановна
АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич
Тиббиёт ходимларининг касбий
малакасини ривожлантириш маркази

СЕМИЗЛИГИ БОР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ 2-ТУР БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ФИКСАЦИЯЛАНГАН УЧ ТАРКИБЛИ ПЕРОРАЛ ҚАНД МИҚДОРНИ ПАСАЙТИРУВЧИ ДОРИ ВОСИТАСИ DEBISTAL-GM ДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ҲАВФСИЗЛИГИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

2-тур қандли диабет патогенезининг мураккаблиги ва кўп кирралилигини ҳисобга олган ҳолда, қонда қанд миқдори камайтирувчи дориларни танлаш 2-тур қандли диабет патогенезининг бир нечта бўғинларига бир вақтнинг ўзида комбинацияланган таъсирнинг аҳамиятига асосланади. Тадқиқотимиз мақсади 2-тур қандли диабет билан оғриган ва семизлиги бор беморларда Дебистал-ГМ дори воситасининг гипогликемик самарадорлиги, клиник бардошлилиги ва ҳавфсизлигини ўрганиш эди. Тадқиқот натижасида семизлиги ва 2 тур ҚД бор беморларда Дебистал-ГМ дори воситасининг юқори клиник самарадорлиги, яхши бардошлилиги ва ҳавфсизлиги аниқланди. Дебистал-ГМ ни қўллаш мезонлари бўлиб 2 тур ҚД бор беморларда гликирланган гемоглобиннинг 9% дан юқори, лекин 11% дан пастлиги; 5 йилдан ортиқ давом этаётган ҚД, тана вазни индексининг 30 кг/м² дан юқори бўлиши ҳисобланади.

Калит сўзлар: қандли диабет 2-тур, пиоглитазон, ҚД 2-турнинг фиксацияланган комбинирланган давоси, уч таркибли антигипрегликемик даво.

Сложный патогенез сахарного диабета 2 типа с ожирением предьявляет к эффективному лечению наличие пероральных сахароснижающих препаратов, действующих на несколько патогенетических механизмов одновременно. Современные консенсусы по лечению СД 2 типа рекомендуют начинать с комбинированной двойной терапии с момента постановки диагноза при наличии выраженной декомпенсации углеводного обмена, когда уровень HbA1c >9% [1]. Если двойная терапия в течение 3 месяцев терпит неудачу, то добавляется третий пероральный сахароснижающий препарат.

Хотя современный алгоритм ADA/EASD по лечению СД 2 типа рекомендует комбинированную терапию, очень мало клинических исследований по тройной пероральной комбинированной сахароснижающей терапии в отличие от двойных комбинаций [2, 3, 4, 5].

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Узбекистана появился уникальный сахароснижающий комбинированный препарат Дебистал-ГМ компании M/s Leeford Healthcare Ltd® (производство Индия), содержащий три компонента в одной таблетке: глимепирид 2мг, пиоглитазона гидрохлорид 16,71 мг иметформина гидрохлорид 500 мг.

Метформин главным образом действует путем улучшения чувствительности к инсулину на уровне печени, увеличивая инсулин-индуцированную супрессию продукции

глюкозы, при этом, мало влияя на чувствительность периферических тканей к инсулину (мышц скелета и жировой ткани) [6]. Пиоглитазон оказывает дополнительный эффект в снижении инсулинорезистентности в случае, если необходима большая чувствительность периферических тканей к инсулину [6,7,8]. Поэтому комбинация пиоглитазона и метформина высоко эффективна, особенно у пациентов с большим весом, одновременно с низким риском гипогликемии [9].

Глимепирид, являясь препаратом сульфонилмочевины, стимулирует секрецию инсулина, блокируя АТФ-чувствительные калиевые каналы в β-клетках поджелудочной железы. Все три препарата представлены в низких дозах, что значимо должно снижать их побочные эффекты.

Целью исследования было изучение гипогликемической эффективности, клинической переносимости и безопасности препарата Дебистал-ГМ у пациентов с СД 2 типа с ожирением.

Методы и материалы исследования.

Препарат Дебистал-ГМ назначался при отсутствии достижения целевых уровней терапии на двойной пероральной гипогликемической терапии или в терапии метформина с использованием базального инсулина.

Были обследованы 22 больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчин-12, женщин-10). На старте исследования пациентов распределили на две группы динамического наблюдения - 12 пациентов в основной группе, у которых изучалась эффективность препарата Дебистал-ГМ, назначаемого утром вне зависимости от еды. Вечером дополнительно назначался метформин в дозе 1000 мг. В этой же группе 4 пациентов находились исходно на одной вечерней инъекции базального инсулина в средней дозе 9,8±2,9 ЕД.

Группа сравнения состояла из 10 пациентов с СД 2 типа, получавшие ситаглиптин 100 мг в комбинации с 2000 мг метформина в день. В этой же группе 4 пациентов находились исходно на одной вечерней инъекции базального инсулина в средней дозе 10,4±1,7 ЕД.

Больные были сопоставимы по возрасту, полу, продолжительности заболевания. Средний возраст пациентов основной группы составил 57,3±7,1 лет, группы сравнения 53,3±4,6 года. Средний вес больных основной группы составил 90,7±11,1 кг, группы сравнения 84,8±10,2 кг. Продолжительность заболевания у пациентов основной группы составила 6,2±1,6 лет, группы сравнения 4,3±1,1 года. Гипотензивная терапия в обеих группах была стабильной. Исследование проводилось в сравнительном аспекте 3 месяца. Выраженность клинических симптомов, степень эффективности оценивались по 3 балльной системе, тяжесть побочных явлений и безопасности оценивались по 5 балльной системе согласно утвержденному протоколу исследования.

Результаты исследования

Результаты клинического испытания показали, что в целом в обеих группах больных наблюдалась сопоставимая умеренная эффективность и хорошая переносимость. При завершении курса лечения в обеих группах отмечалось значительное улучшение клинического состояния больных, которое выражалось в уменьшении субъективных симптомов сахарного диабета и улучшении биохимических показателей углеводного обмена.

Как видно из таблицы 1, в обеих группах у всех больных на фоне общего улучшения самочувствия наблюдалась регрессия всех клинических симптомов. Но в основной группе снижение симптомов было достоверным (P<0,05).

Таблица 1

Динамика клинических симптомов на фоне лечения (баллы).

Симптомы	Основная группа n=10		Группа сравнения n=10	
	до лечения	после лечения	до лечения	после лечения
Сухость во рту	2,4±0,5	0,8±0,05*	2,7±0,3	1,9±0,3

Частое и обильное мочеиспускание	1,9±0,2	0	2,8±0,1	1,7±0,3
Зуд кожи и слизистых	0,9±0,1	0	1,3±0,3	1,2±0,2
Слабость	1,9±0,2	0,5±0,03*	1,5±0,8	1,3±0,5

Примечание: * достоверность $P < 0,05$ по сравнению с группой до лечения

Также проведена оценка показателей углеводного обмена в течение 3 месяцев: глюкозы плазмы натощак (ГН), глюкозы постпрандиальной (ГПП) и гликированного гемоглобина (HbA1c). (Табл.2)

Таблица 2

Динамика показателей углеводного обмена на фоне лечения.

Группы	До лечения			Через 3 мес		
	ГН ммоль/л	ГПП ммоль/л	HbA1c (%)	ГН ммоль/л	ГПП ммоль/л	HbA1c (%)
Основная	9,5±1,3	14,2±2,01	9,6±1,1	6,5±0,7*	9,1±1,1*	6,7±0,7*
Сравнения	12,1±4,4	15,7±4,2	8,96±1,9	7,0±1,5*	8,0±1,2*	6,9±0,7*

Примечание: * достоверность $P < 0,05$ по сравнению с группой до лечения

На фоне приема препаратов в обеих группах наблюдалось сравнимое достоверное улучшение показателей углеводного обмена: снижение уровня глюкозы в крови как натощак, так и через 2 часа после еды, а также гликированного гемоглобина. Все три показателя достоверно изменились до нормальных показателей компенсации сахарного диабета 2 типа, особенно значимо снизился гликированный гемоглобин в основной группе на фоне лечения препаратом Дебистал-ГМ.

По динамике снижения показателя гликированного гемоглобина из 10 больных, получавших препарат Дебистал-ГМ высокая эффективность отмечена у 6 (60 %) больных – 3 балла; умеренная - у 4 (40 %) – 2 балла; ни у одного больного не было низкой эффективности. Из 10 больных группы сравнения у 6 (60%) пациентов отмечалась высокая эффективность - 3 балла, у 4 (40%) пациентов – умеренная эффективность (2 балла). (Табл. 6)

В динамике лечения оценивались масса тела и ИМТ. У пациентов обеих групп наблюдалось недостоверное снижение этих показателей, но в основной группе наблюдалось значимое снижение массы тела на 6,2 кг в отличие от группы сравнения (Табл. 3).

Таблица 3

Динамика массы тела и ИМТ в ходе лечения.

Группа	Масса тела до лечения (кг)	Масса через 3 мес (кг)	ИМТ до лечения (кг/м ²)	ИМТ после лечения (кг/м ²)
Основная	90,7±11,1	84,5±9,7*	32,1±3,8	29,9±3,5*
Сравнения	84,8±10,2	83,5±6,4	31,8±0,9	30,7±1,0

Примечание: $p > 0,05$ по сравнению с группой до и после лечения

В обеих группах отмечалось недостоверное, но снижение систолического и диастолического артериального давления, причем в основной группе снижение и систолического и диастолического давления было клинически значимым и достигало 9 мм рт.ст. Также в обеих группах не наблюдалось отрицательного влияния на показатели ЧСС (Табл.4).

Таблица 4

Динамика показателей гемодинамики в ходе лечения.

Показатель	Группа основная		Группа сравнения	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ЧСС уд/мин	82,2±2,1	78±1,5	76,8±1,5	77,2±1,4
САД мм рт.ст.	136±3,0	127,5±1,7*	119±3,8	117±2,6
ДАД мм рт.ст.	89,5±1,6	80±1,5*	76±2,2	74±2,1

*Примечание: $p > 0,05$ по сравнению с группой до и после лечения

Безопасность применения Дебистал -GM подтвердилась отсутствием динамики уровней креатинина, СКФ и АЛТ у больных с сахарным диабетом 2 типа в течение 3-х месяцев (Табл.5.)

Таблица 5

Оценка безопасности препаратов в ходе лечения

Показатель	Группа основная		Группа сравнения	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Креатинин (ммоль/л)	73,4±5,1	76±5,3	90,9±3,5	90,1±3,0
СКФ (мл/мин/1,73 м ²)	93,1±4,5	91,4±4,3	71,7±2,9	72,7±2,1
АЛТ (ммоль/л)	31,6±2,4	32,7±2,5	32,3±3,1	32,7±3,2

Примечание: $p > 0,05$ по сравнению с группой до и после лечения

Таблица 6

Сравнительная оценка эффективности, безопасности и переносимости

Показатель	Группа основная	Группа сравнения
Эффективность (баллы)	2,8±0,42	2,6±0,16
Безопасность (баллы)	3,95±0,02	4,1±0,15
Переносимость	4,3±0,4	4,2±0,6

*Примечание: $p > 0,05$ по сравнению с группой до и после лечения

С начала исследования в основной группе было 12 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 2 пациента (16,6%) закончили исследование после 4 недель приёма препарата из-за лабораторно подтверждённых симптомов гипогликемии. Также в основной группе у одной пациентки (8,3%) через 2 недели наблюдалось легкое чувство гипогликемии, которое не подтвердилось биохимическим анализом, при этом доза препарата не снижалась. В дальнейшем это чувство не проявлялось. В основной группе у 2 пациентов (16,6%) отмечался незначительный отёк голеностопной области, который исчез в ходе исследования и не стал причиной прекращения приёма препарата. В группе сравнения у одной пациентки (10%) через неделю приема препарата были отмечены тошнота, рвота, после снижения дозы метформина побочных явлений не наблюдалось, у двух пациентов (20%) наблюдалось легкая гипогликемия в виде слабости, чувство голода, у них также была снижена доза препарата метформина. Аллергических реакций, требующих отмены препарата у больных основной и групп сравнения не отмечено. (Таб.6)

В ходе исследования было отмечено незначительное снижение потребности базального инсулина в основной группе по сравнению в группе сравнения (Таб.7), что подтверждается данными литературы [10,11]

Таблица 7

Динамика изменения количества базального инсулина

Показатель	Группа основная		Группа сравнения	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Количество базального инсулина (ЕД)	9,8±2,9	8,1±0,3	10,4±1,7	10,6±1,2

Обсуждение.

В реальной клинической практикеврачи редко используют трёхкомпонентную комбинированную терапию. В литературных источниках мало данных о тройной комбинации пиоглитазона с другими оральными сахароснижающими препаратами. В рандомизированном исследовании EDICT [2] использовалась трёхкомпонентная терапия метформин/пиоглитазон/эксенатид в основной группе против группы сравнения с терапией классическим ступенчатым подходом метформином, затем с добавлением производных сульфонилмочевины и инсулина гларгина. Трёхкомпонентная терапия показала преимущество в гипогликемической эффективности (HbA1c 5,95 vs. 6,50%; p<0,001) и в снижении веса (-1,2 кг vs. +4,1 кг; p<0,001). При этом в 7,5 раза более низкой частотой гипогликемий.

В другом рандомизированном, двойном-слепом исследовании изучалась комбинация пиоглитазона и вилдаглиптина, относящийся к препаратам группы ингибиторов дипептилпептидазы-4 (иДПП-4), по сравнению с монотерапией каждого из них [12]. Исследование показало, что комбинированная терапия снижала уровень HbA1c на 1,9±0,1%, а случаи тяжелых побочных эффектов встречались на 12% меньше. Тем самым показав эффективность и хорошую переносимость комбинированной терапии.

Результаты наблюдательного исследования ESCALATION [4], в котором глимепирид был назначен в составе трёхкомпонентной терапии метформин+иДПП-4+глимепирид (М+И+Г) (54,5% от количества всех пациентов), метформин+глимепирид (М+Г) (34,4% участников) и в других комбинациях (ДрК) (11,1% участников), не показали значимых различий в гликемическом контроле у пациентов различных групп. Частота симптоматической гипогликемии составила 13,2, 8,5 и 14,5% соответственно. Независимо от выбранной комбинации, во всех группах терапия приводило к улучшению гликемического контроля при полном отсутствии эпизодов тяжелой гипогликемии.

Наше исследование изучало многофакторное влияние фиксированной тройной таблетированной комбинированной сахароснижающей терапии Дебистал-GM, содержащий Глимепирид 2мг + Пиоглитазона гидрохлорид 16,71 мг + Метформина гидрохлорид 500 мг. В нашем исследовании трёхкомпонентная терапия комбинации метформин/пиоглитазон/глимепирид показала преимущество в гипогликемической эффективности (HbA1c 6,7 vs. 6,9%; p<0,05) и в снижении веса (-6,2 кг vs. -1,3 кг; p<0,05) от группы сравнения. Переносимость и безопасность данной комбинации не отличалась от группы сравнения.

Применение тройнойкомбинированной терапии в одной таблетке – ключ к достижению высокой комплаентностисо стороны пациента [13, 14].

Выводы.

1. В результате исследований установлена высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость и безопасность препарата Дебистал-GM при СД 2 типа с ожирением.
2. Критериями включения для применения препарата Дебистал-GM являются пациенты с СД 2 типа с показателями гликированного гемоглобина выше 9%, но ниже 11%; с длительностью диабета больше 5 лет, с индексом массы тела более 30 кг/м².

References / Сноски / Иқтибослар:

1. Professional Practice Committee: Standards of Medical Care in Diabetes—2021/Diabetes Care .-2021 Jan; 44(Supplement 1).- S3-S3.
2. Abdul-Ghani MA, Puckett C, Triplitt C, et al. Initial combination therapy with metformin, pioglitazone and exenatide is more effective than sequential add-on therapy in subjects with new-onset diabetes. Results from the Efficacy and Durability of Initial Combination Therapy for Type 2 Diabetes (EDICT): a randomized trial. *Diabetes ObesMetab.* -2015;Vol. 17(3).- p268-275.
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Eng J Med.* -2016 Jul; Vol. 375(4).- p311-322.
4. Mkrtumyan A.M. Rezul'taty nablyudatel'nogo issledovaniya ESCALATION: osobennosti primeneniya glimepirida u pacientov s saharnym diabetom 2-go tipa, ne dostigshih celevykh pokazatelej uglevodnogo obmena na fone terapii inhibitorom DPP-4 v kombinacii s metforminom [Results of the observational study ESCALATION: features of the use of glimepiride in patients with type 2 diabetes mellitus who did not achieve the goals of carbohydrate metabolism during therapy with a DPP-4 inhibitor in combination with metformin] // *Problemy Endokrinologii.* -2017;Tom 63(1).- s30-38.
5. Garber A, Henry R, Ratner R, Garcia-Hernandez PA, Rodriguez-Pattzi H, Olvera-Alvarez I, Hale PM, Zdravkovic M, Bode B; LEAD-3 (Mono) Study Group. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. *Lancet.* -2009 Feb 7; Vol. 373(9662).- p473-81.
6. Laiteerapong N, Ham SA, Gao Y, et al. The Legacy Effect in Type 2 Diabetes: Impact of Early Glycemic Control on Future Complications (the Diabetes & Aging Study) *Diabetes Care.* - 2019 March; Vol. 42(3).- p416-426.
7. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJA, et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events): a randomised controlled trial. *Lancet.* 2005; 366(9493):1279-1289.
8. Gastaldelli A, Ferrannini E, Miyazaki Y, et al. Thiazolidinediones improve beta-cell function in type 2 diabetic patients. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2007;292(3):E871-883.
9. Wilcox R., Kupfer S., Erdmann E. PROactive Study Investigators. Effects of pioglitazone on major adverse cardiovascular events in high-risk patients with type 2 diabetes: results from PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macro Vascular Events (PROactive 10) // *Am. Heart J.* 2008. Vol. 155. P. 712–717.
10. Massi-Benedetti M, Scheen A, Charbonnel B. Pioglitazone delays the need for permanent insulin use: results from PROactive [abstract] *Diabetes.* 2006;55(Suppl 1):A124.
11. Scheen A, Charbonnel B. Reduced insulin requirements and improved glycaemic control with pioglitazone in insulin-treated patients with type 2 diabetes: results from PROactive [abstract] *Diabetes.* 2006;55(Suppl 1):A134.
12. Rosenstock J, Kim SW, Baron MA, et al. Efficacy and tolerability of initial combination therapy with vildagliptin and pioglitazone compared with component monotherapy in patients with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab.* -2007; Vol. 9(2).- p175-185.
13. Hutchins V, Zhang B, Fleurence RL, et al. A systematic review of adherence, treatment satisfaction and costs, in fixed-dose combination regimens in type 2 diabetes. *Curr Med Res Opin.* -2011; Vol. 27(6).- p1157-1168.
14. Morris A.D. Considerations in assessing effectiveness and costs of diabetes care: lessons from DARTS // *Diabetes Metab. Res. Rev.* -2002; Vol. 18 (Suppl. 3). -S.32–35

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000